

FILM SINXRON TARJIMASI

Zulayho Shuhrat qizi Karimova,

TDSHU magistranti, Toshkent, O'zbekiston

Tel: +998 910185777; Email: karimovazulayho87@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjima sohasiga nisbatan kech kirib kelgan sinxron tarjima haqida so'z boradi. Maqolada sinxron tarjimaning bir turi hisoblangan video matnlarni sinxronlash usuli haqida tanishtirilib o'tildi. Multimedia tarjimasi bo'yicha ma'lumotlar keltirildi. 1980-yillardagi film sinxron tarjimasidagi qiyinchiliklar va Belgin Dolay hamda Zeyneb Bektikning sinxron tarjimaga qo'shgan hissalarini tilga oldindi.

Kalit so'zlar. Tarjima, tarjimon, sinxron tarjima, sinxron tarjimaning kelib chiqishi, video matn sinxron tarjimasi, eshitib tarjima qilish

Biror bir yo'nalish, biror soha hech qachon o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Qachonki, jamiyatda nimagadir ehtiyoj sezilganda biz turmushimizga yangi sohalarni qabul qila boshlaymiz. Ehtiyojlar va zaruratlar yangiliklarning tug'ilishiga sabab bo'ladi. Xuddi shunday sinxron tarjimaga ham XX asrgacha ehtiyoj sezilmagan. Aniq qilib gapirganda, sinxron tarjima XX asrga kelibgina qo'llana boshlandi. Tarixdan hammamizga ma'lumki, XIX asr oxiri- XX asr boshlariga kelib insoniyat turmushining ko'plab sohalarida bir qator o'sishlar, o'zgarishlar ro'y berdi. Fan, sanoat, savdo-sotiq ya'ni xalqaro munosabatlarda rivojlanishlar kuzatildi. Keskin ortib borayotgan talabni qondira oladigan yangi aloqa imkoniyatlariga ehtiyoj sezila boshladi va shu tariqa xalqaro hamkorlik o'sib borgani sari yangi sohalarga ham eshiklar ochila boshladi. Vaqt o'tgan sari esa bu imkoniyat eshiklarining soni ko'payib, sinxron tarjimaga bo'lgan talab ortib bordi.

Sinxron tarjimadan ilk bor 1919-yilda Parijdagi tinchlik konferensiyasida foydalanilgan. SSSRda sinxron tarjimadan ilk bor 1926-yilda, Kominternning 6-kongressi paytida istifoda etilgan. Sinxron tarjimonlarning sa'y-harakatlari tufayli

akademik Pavlovning 1935-yilda Leningradda bo‘lib o‘tgan XV Xalqaro fiziologik kongressdagi ochilish nutqi ingliz, nemis va fransuz tillarida o‘tkazildi. Kommunistik partiyaning 20-syezdi oltita tilda olib borilgan^[1]. Ikkinchi jahon urushidan so‘ng 1946-yildagi Nyurnberg Xalqaro harbiy sudida ilk marotaba sinxron tarjimadan foydalanildi^[2]. Sinxron tarjima talabi dastlab tarjima bilan shug‘ullanuvchilarning mutlaq aksariyatini sarosimaga soldi. Hatto sinxron tarjima tanqid ostiga olinib, uning maqsadga muvofiq emasligi haqida mulohazalar bildirildi. Shunga qaramay, sinxron tarjima imkoniyatlarining amalda namoyish qilinishi natijasida tez orada yangi soha mutaxassislarini tayyorlash dasturlari ishlab chiqila boshlandi. Sinxron tarjimaning kasbiy va akademik mezonlari belgilandi. Biroq hali-hanuz ko‘pchilikning sinxron tarjimaga skeptik nazar bilan qarashi seziladi^[3].

Yuqorida aytib o‘tilganidek, sinxron tarjimaga bo‘lgan talab filmlarda ham kuzatila boshladi. Kino sanoatida ham sinxron tarjimaning o‘rnini alohida ko‘rib chiqish kerak deb hisobladilar va XX asr ikkinchi yarmidan boshlab bu sohada jon kuydirganlar ko‘zga ko‘rinarli yutuqlarga erishishdi. Bunday tarjimaning o‘ziga xos xususiyati tasviriy diapazondir. Mohiyat aktyorlar yoki diktorning nutqini sinxron tarjima qilishda yotadi. Kinofestivallarda taqdimotlar sinxron tarjimonlar yordamida namoyish etilgan. Turkiyada 1982-yili Vejdi Sayar va Yavuzer Chetinkaya faqatgina mikrofon yordamida oltita film taqdimotini efir zalida to‘g‘ridan to‘g‘ri tarjima qilishgan. Afsuski, bu yo‘l katta muvaffaqiyatlarga yo‘l ochmadi. Shuning uchun, quloqchinlar yordamida tomoshabinga tarjimani yetqazib berish usuli ko‘rib chiqildi. Tarjimonlar tomoshabinlar ko‘zidan yiroq qurilgan kabinalarda mikrofon yordamida tarjima qilishadi, til bilmagan tomoshabinlarning har biriga esa quloqchinlar beriladi. Tarjimonlar har sohada barcha ma‘lumotlarga to‘liq ega bo‘lmaganliklari, o‘ziga xos terminlarni bilishining imkoni bo‘lmagani sabab taqdimotlar oldidan tegishli matnlarni havola qilish kerak bo‘ladi. Ba’zi kinoteatlarda tarjimonlarga kabina qurib berishning imkoni bo‘lmasa, faqatgina taqdimotga taklif qilingan film sohasining kishilari kursilari orqasiga kichik

o'rindiq qo'yib bera olishardi. Bunda tarjimon biriktirilgan shaxsga ketma-ket tarjimani amalga oshirar edi. Bu sohaga Belgin Dolay va Zeyneb Bektik katta hissa qo'shishgan. O'n yil davomida "Cannes Festivali"da film taqdimotlarida sinxron tarjimonlik qilishgan^[4]. Keyinchalik, film ya'ni kadr ostiga subtitr bilan berish keng tarqaldi. Lekin, mening fikrimcha, subtitrdan ko'ra jonli tarjima ko'proq olqishlarga loyiq. Chunki, tarjimon so'zlarni bir tildan ikkinchi tilga shunchaki tarjima qilmaydi, personajning his-tuyg'ularini, ohangini, sevinchini, qayg'ularini tomoshabinga jonli yetqazib beradi. Bu esa har qanday texnologiyadan ustun turadi.

Multimedia tarjimasiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, avval tarjimon tomonidan film tarjimasiga matn yoki eshitish orqali tarjima qilinadi. Agar joiz bo'lsa, muharrir tomonidan lab-sinxronizatsiyasi amalga oshiriladi. Bu atama tarjima tilidagi fonetik shaklni videodagi aktyorlarning lab harakatlariga moslashtirish jarayonini anglatadi. Bundan tashqari, matnning asl tildagi va ko'riladigan tildagi tovush uzunligi mos kelishi ham muhimdir. Bu tomoshabinga aktyorlar chet tilidagi tomoshabin tilida gaplashayotgandek taassurot qoldirishga va subtitrlar hamda xorijiy nutqlarga chalg'imasdan filmga ko'proq diqqatini qaratish imkonini yaratadi. Bu o'zbek filmlari prokati uchun juda muhim, chunki deyarli barcha xorijiy filmlar rasmiy namoyish uchun dublyaj qilinadi.

Quyida "Sen yashamaya bak" ("Bugun bilan yasha) filmidan tarjima qilingan parcha:

Asliyat: *-Benimle dans edermisin?*

-Bunun için mi çağırdın?

-Son isteğim say. Bir hikayem var dinlersen. Sadace resim çizmek isteyen, küçücük hayalleri olan bir genç kızın hikayesi. ^[5]

Tarjima: *-Men bilan raqsga tushasanmi?*

-Shu uchun chaqirdingmi?

-So'nggi tilagim hisobla. Bir hikoyam bor. Tinglaysanmi?! Shunchaki rasm chizishni yoqtiradigan, orzulari oppoq bir yosh qizning hikoyasi.

Yuqorida ko'rgan asliyat va tarjimini tahlil qiladigan bo'lsak, jumlar orasida katta farq yo'q. Faqatgina “*Bir hikayem var dinlersen*”-“Bir hikoyam bor eshitsang” (so'zma-so'z tarjimasini) jumlasini og'izga tushirish va yanada ta'sirliroq qilish maqsadida “Bir hikoyam bor. Tinglaysanmi?” shaklida tarjima qilingan. Keyingi gapda esa, “...*küçük hayalleri olan bir genç kızın hikayesi*”-“...kichkina orzulari bor bir yosh qizning hikoyasi” (so'zma-so'z tarjimasini) jumlasini ham “...orzulari oppoq bir yosh qizning hikoyasi” tarzida tarjima qilingan. Turk tilida *küçük hayaller* iborasi beg'ubor, sof orzular ma'nosini anglatgani uchun, tarjimon *oppoq orzular* iborasidan foydalanib film mohiyatini ochib berishga harakat qilgan. Bu tarjima ba'zan katta, ba'zan kichik o'zgarishlar talab qiladi demakdir. Demak, tarjima faqatgina matni boshqa tildan shunchaki o'girib qo'yishi uchun emas, balki mavjud tushuncha va fikrlarni muayyan til vositalari - so'zlar va gaplar orqali ifodalash hamdir. Chunki, har qanday tarjimon matn yoki nutqni turlicha, aniqrog'i o'zining qarichida tushunadi. Tarjimon ikki madaniyat tutashgan nuqtadagi hayotni, mohiyatni atrofida bilvosita taqdim eta oladigan shaxsdir. Filmlar esa madaniyatlar almashinuvida katta ahamiyatga ega omildir. Odamlar, asosan, boshqa xalqlarning madaniyatini, urf-odatini, turmush tarzini filmlardan o'rganadi. Filmlar mamlakatlarga bir-birini tanib olib olish imkon darajasini ko'tarib beradigan manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ochilov E., Xodjaeva N. Tarjima nazariyasi (o'quv qo'llanma). – T., 2020. — 182 b.
2. Hamidov X., Ismatullayeva N., Ergasheva S. Sinxron tarjima (o'quv qo'llanma). – T.: TDSHU, 2020. — 144 b.
3. Ширяев А. Ф. Синхронный перевод. — М., 1979.—91 b.
4. Simültane çeviri yılları –Batur İnce, 1984.— 110 b.
5. “Sen yaşamaya bak” filmi, Turkiya, Netflix, Hakan Kırvavaç—2022.